

**Master Assistant – eine Untersuchung der
kreativen Kooperation mit Künstlicher Intelligenz
beim Audio Mastering am Beispiel von iZotopes
Ozone 11**

Schriftliche Hausarbeit

für die Bachelorprüfung der Fakultät für Philologie

an der Ruhr-Universität Bochum

(Gemeinsame Prüfungsordnung für das Bachelor/Master-Studium

im Rahmen des 2-Fach-Modells an der RUB vom 03. November 2016)

vorgelegt von

Maxharraj, Erlis

30.03.2024

Dr. Timo Kaerlein

Prof. Dr. Stefan Rieger

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Audio Mastering: eine Medienpraktik	5
3. Sound Studies und Künstliche Intelligenz	10
3.1 Sound Studies	10
3.2 Künstliche Intelligenz: Agency und kreative Kooperation	12
3.3 Aufkommen und Einfluss von Künstlicher Intelligenz in der Audiobranche	16
4. Analyse der Mastering Software Ozone 11	19
4.1 Intendierte Nutzungsumgebung.....	20
4.2 Technischer Walkthrough	24
5. Diskussion	28
6. Fazit.....	30
Literaturverzeichnis	32
Anhang	37
Selbstständigkeitserklärung	43

1. Einleitung

Es gilt als die dunkle Kunst der Musikproduktion – das Mastering. Dabei bezieht sich diese Zuschreibung nicht etwa auf Zauberei, sondern vor allem auf die hohe Komplexität und das tiefgreifende Fachwissen, welches für diesen letzten und unverzichtbaren Prozess vor der Veröffentlichung eines Werkes benötigt wird. Hinzu kommt, dass die sogenannten Mastering-Engineers¹ seither vornehmlich hinter den Kulissen in exklusiven, fein abgestimmten Studioräumen arbeiten, weshalb ihnen eine schon fast elitäre Zugehörigkeit nachgesagt wird. Mit dem Fortschritt digitaler Audiowerkzeuge findet jedoch ein Umbruch statt. Es ist eine Demokratisierung der Musikproduktion zu beobachten, die in den letzten Jahren verstärkt durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz vorangetrieben wurde (Bonini & Magaudda, 2024). So hat sich das US-amerikanische Unternehmen iZotope zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Produktreihe Ozone professionelle Mastering-Werkzeuge in einer Softwareanwendung zu vereinen. Die aktuellste Version, Ozone 11, beinhaltet einen sogenannten Master Assistant, der mithilfe von KI einer Bandbreite an Musikschaaffenden ermöglichen soll, eigene Master zu erstellen. Dazu wird das Eingangssignal analysiert, und eine entsprechende Modulkette² erstellt, die Nutzende beliebig anpassen können. Somit entsteht eine kreative Kollaboration zwischen Nutzer*in und der KI-gesteuerten Medientechnologie.

Die bisherige Forschung im automatisierten Mastering untersuchte hauptsächlich die Plattform LANDR³, die, anders als Ozone 11, keine Einsicht oder gar Änderung der spezifischen Parameter erlaubt und damit einer Black Box gleicht, die wenig Kooperation zulässt (Sterne & Razlogova, 2021). Neben diesen vereinzelt Werken ist das automatisierte Mastering ein noch begrenztes Forschungsgebiet in der Wissenschaft. Der Blick auf die Audiogemeinschaft zeigt jedoch, dass derartige Werkzeuge längst Einzug in die Arbeitsprozesse Vieler gefunden haben. So wurde

¹ Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die gängige englische Bezeichnung „Mastering-Engineer“ anstelle von „Mastering-Ingenieur*in“ verwendet. Diese Bezeichnung bezieht sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter. Gleiches gilt für die Bezeichnung „Mixing-Engineer“.

² Eine Modulkette meint hierbei die Abfolge einzelner Audioeffekte wie in Screenshot 9 zu sehen ist.

³ LANDR ist ein Online-Service, der mithilfe von Algorithmen und KI automatisiertes Mastering und Musikproduktionswerkzeuge anbietet. Folgende Werke beschäftigen sich mit diesem Dienst: Birtchnell (2018), Birtchnell & Elliott (2018), Birtchnell & Whelan (2021), Bonini & Magaudda (2024), Collins et al. (2021a, 2021b), Sterne & Razlogova (2021, 2019).

Ozone 11 in der renommierten Zeitschrift für Musiktechnologie, *Sound on Sound*, zur besten Plug-In Software des Jahres 2024 gewählt (SOS Team, 2024). Die zunehmende Bedeutung von KI im Mastering spiegelt sich des Weiteren in zahlreichen Diskussionen der Audiogemeinschaft im Netz wider, die ihre Meinungen größtenteils durch praktische Erfahrungen mit diesen Werkzeugen darlegen.

Vor diesem Hintergrund zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, zu untersuchen, wie der Einsatz intelligenter Werkzeuge die Medienpraktik des Mastering von Audio beeinflusst. Dabei soll die kreative Kooperation zwischen den menschlichen und nichtmenschlichen Akteur*innen am Beispiel der Master Assistant Funktion in Ozone 11 untersucht werden. Hierfür wird zunächst das Mastering beschrieben und charakterisiert, sodass ein grundlegendes Verständnis sowohl der Medienpraktik selbst als auch über die Konstellation von Akteur*innen und Medien innerhalb dieser entsteht. Dabei wird auch ein grober historischer Überblick gegeben, um die Entwicklung des Mastering mit seinen Medientechnologien nachvollziehen zu können. In Kapitel 3 werden die Forschungsfelder der Sound Studies als auch der KI kontextualisiert und zentrale Definitionen dargestellt, und der Untersuchungsgegenstand in Bezug zu den beiden Feldern gesetzt. Außerdem wird hier der Begriff der Agency im Rahmen der Akteur-Netzwerk-Theorie der Science and Technology Studies sowie das Konzept von Kreativität erläutert. Basierend auf dieser theoretischen Auseinandersetzung wird schließlich in Kapitel 4 eine qualitative Fallstudie des Untersuchungsgegenstands anhand der von Light et al. (2018) entwickelten Walkthrough Method durchgeführt. Diese Methode sieht eine direkte Interaktion mit dem Interface einer Anwendung vor, und bietet damit einen autoethnographischen Zugang zum Untersuchungsgegenstand. Sie eignet sich für die Analyse, da sie einerseits die Benutzerinteraktion und -führung sowie die soziotechnischen Kontexte, in denen die Software eingebettet ist, beleuchtet. Außerdem entspringt sie aus den Science and Technology Studies und legt daher einen besonderen Fokus auf Akteur*innen und Affordanzen, die Aufschluss darüber geben können, wie kreative Entscheidungen beeinflusst werden. Sowohl die Methodik der vorliegenden Arbeit als auch die Ergebnisse werden abschließend in Kapitel 5 kritisch reflektiert und diskutiert.

Obwohl das Mastering von Audio auch in anderen Branchen eine signifikante Rolle spielt, beispielsweise im Rundfunk oder in der Filmindustrie (Sterne & Razlogova, 2019, S. 7), liegt der Fokus dieser Arbeit auf dem Mastering von Musik. Diese Eingrenzung ermöglicht eine spezifische Analyse des Gegenstands Ozone 11 in Bezug auf kreativen Entscheidungsprozessen, und hebt die Bedeutung der Musik als zentrale Domäne für die Medienpraktik des Mastering hervor.

Vorab sollte der Begriff ‚Sound‘ bzw. im Deutschen ‚Klang‘ definiert werden, da er einen fundamentalen Begriff in der vorliegenden Arbeit darstellt. Schätzlein (2005) zufolge ist ‚Sound‘ gemäß seiner musikalischen Definition zunächst als „charakteristischer Klang“ (S. 27) zu verstehen. Dieser dient insbesondere dem Ausdruck der Grundstimmung eines Werks, beispielsweise ein ‚weicher‘, ‚satter‘, oder ‚kräftiger‘ Sound (Rösing, 1996, zitiert nach Schätzlein, S. 27). In der Medienwissenschaft und im Sinne dieser Arbeit kann ‚Sound‘ jedoch auch „den charakteristischen Klang der Produktionen eines Komponisten, Tonmeisters, Sounddesigners und/oder Regisseurs“ beschreiben (Schätzlein, S. 28). Diese beiden Definitionen, einerseits als Ausdruck der Grundstimmung eines Werks, andererseits als Beschreibung des Klangs eines bestimmten Akteurs/einer Akteurin, werden in dieser Arbeit verwendet. Die jeweilige Definition ergibt sich aus dem Kontext ihrer Verwendung.

2. Audio Mastering: eine Medienpraktik

Um das Mastering als Medienpraktik greifen zu können, lohnt es sich diese anhand grundlegender Merkmale zu bestimmen, die Dang-Anh et al. (2017, S. 18-26) festgehalten haben. Hierzu gehören unter anderem die Situiertheit, Körperlichkeit, Prozessualität, Intermedialität, Historizität und die Soziokulturalität einer Medienpraktik. Zwar sind Medienpraktiken immer eine situationsabhängige Angelegenheit, jedoch ergeben sich „übersituative Stabilisierungen“ (Dang-Anh et al., S. 11), die sich identifizieren lassen. Hierzu werden im Folgenden Arbeiten in Betracht gezogen, die diese Stabilisierungen beschreiben.

Das professionelle Mastering ist laut Birtchnell & Whelan (2021) in einem dafür ausgelegten Studioraum situiert, dessen Raumklang der Mastering-Engineer durch seine Erfahrung in dieser Räumlichkeit genaustens kennt. Mastering Studios sind meist akustisch noch präziser abgestimmt als Tonstudios (Sterne & Razlogova,

2019, S. 2). Neben einer akustischen Aufbereitung mit schallabsorbierenden Materialien findet sich eine Vielzahl analoger und digitaler Werkzeuge, die beim Mastering zum Einsatz kommen (Birtchnell & Whelan, 2021, S. 234-235). Des Weiteren sind sie oftmals kleiner, da keine Aufnahmen gemacht werden müssen, und daher kein Platz für Performances benötigt wird. Daher vergleichen Sterne & Razlogova (2019) sie mit „workshops for crafting sound“ (S. 4).

Eine sogenannte Digital Audio Workstation (DAW), die auf einem leistungsstarken Rechner installiert ist, bildet das Herzstück des modernen Mastering Studios (Collins et al., 2021a, S. 250). Innerhalb dieser Software können Audiospuren eingespielt und bearbeitet werden, beispielsweise mit Plug-Ins, die sich in die DAW implementieren lassen (so auch Ozone 11). Ebenso können analoge Effektgeräte in die Bearbeitung eingebunden werden. Der Computer als Ganzes bildet das Interface, welches es dem Mastering-Engineer ermöglicht, innerhalb der DAW mit dem Audiosignal zu interagieren. An diesem Computer ist außerdem ein Abhörsystem verbunden, welches eine auditive Wahrnehmung des Signals ermöglicht. Der Hörsinn ist hierbei der wichtigste Sinn des Mastering-Engineers, der vom Seh- und Tastsinn komplementiert wird, um das Gehörte gegebenenfalls anhand von Wellenformen zu verifizieren und die Gerätschaften zu bedienen. Diese Aspekte definieren die Körperlichkeit des Mastering.

Das Mastering stellt den letzten Prozess der Musikproduktion dar. Es erfolgt im Anschluss an das Mixing des Songs, ehe er vervielfältigt und veröffentlicht werden kann. Hier wird, anders als im vorangehenden Mixing-Prozess, dessen Ziel es ist aus einer Vielzahl von Audiodateien eine stimmige, kohärente Gesamtsumme zu erstellen, nur die aus dem Mix entstandene Gesamtsumme bearbeitet⁴ (Sterne & Razlogova, 2019, S. 2). Das Ergebnis dieser Bearbeitung wird als Master bezeichnet⁵. Zu den zentralen Aufgaben des Mastering-Engineers zählt Nardi (2021, S. 221) das objektive Abhören des Audiosignals, welches sich zwangsläufig

⁴ Eine Ausnahme stellt das im digitalen Zeitalter seltener vorkommende Stem-Mastering dar, bei dem einzelne Gruppen an Signalen („Stems“) gemastert werden, sodass der Mastering-Ingenieur noch mehr Kontrolle über den Klang einzelner Instrumentengruppen hat (Birtchnell & Elliott, 2018, 84).

⁵ Für ein besseres Verständnis des klanglichen Unterschieds zwischen einem Mix und einem Master ist unter Anhang 1 dieser Arbeit ein Link zu einem Sciebo-Ordner mit entsprechenden Audiodateien beigefügt. Birtchnell & Elliott (2018) beschreiben den Unterschied wie folgt. „To listeners mastered sound recordings are loud, impressive, familiar and inspiring. To sound creators the difference between unmastered and mastered recordings is obvious to their ears.“ (Birtchnell & Elliott, S. 78).

aus der Tatsache ergibt, dass dieser eine Instanz abseits des vorausgegangenen Produktionsprozesses darstellt. Daneben ist ein möglichst präzises Abhören des Signals erforderlich, um ungewollte Störsignale wie Rauschen, Resonanzen oder weitere unmusikalische Gegebenheiten zu minimieren. Oft wird der Mastering-Engineer daher als „a second pair of ears“ bezeichnet (Nardi, S. 222). Der Autor nennt außerdem einen Punkt, der nicht sofort ersichtlich, aber im Mastering unerlässlich ist. Der Mastering-Engineer erwägt, ob ein Mix reif für den Mastering-Prozess ist, oder aber weiterer Überarbeitung bedarf (Nardi, S. 221). Gegenteilig dazu kann es auch vorkommen, dass der Mastering-Engineer der Meinung ist, dass ein Mix keine weiteren klangästhetischen Änderungen benötigt (Sterne & Razlogova, 2019, 15).

Als wohl wichtigste Fertigkeit zählt Nardi (2021) „the ability to respond creatively to different situations in order to obtain standard results in terms of audio characteristics“ (S. 222). Dies ist insofern hervorzuheben, als dass Kreativität in diesem Sinne nicht primär das Ziel verfolgt, ein Ergebnis herzustellen, was neuartig und ungewöhnlich ist, sondern mithilfe der zur Verfügung stehenden Werkzeuge verschiedenste Klangsituationen auf einen Standard zu bringen, welcher sich fehlerfrei auf verschiedene Medienträger innerhalb der digitalen sowie analogen Domäne vervielfältigen lässt (beispielsweise WAV oder MP3; CD oder Schallplatte⁶). Die digitale Domäne ist dabei in der heutigen Zeit von Streamingdiensten besonders relevant, dennoch werden weiterhin auch teilweise CDs und Schallplatten auf den Markt gebracht. Dieser Standard steht dabei sowohl immer in Verhältnis zu den aktuell gegebenen Anforderungen, beispielsweise des jeweiligen Streamingdienstes, als auch zu bereits veröffentlichten Werken (Papenburg, 2020, S. 128). Neben dem Medienträger spielt die Lautheit des Werks hier eine zentrale Rolle, die in der Standardeinheit LUFS (Loudness Units Full Scale) der International Telecommunication Union (ITU 1770) gemessen wird (Papenburg, S. 129). LUFS ist eine Maßeinheit für die wahrgenommene Lautstärke eines Audiosignals, die hierfür die Funktionsweise des menschlichen Gehörs

⁶ Nach Einführung der CD in den 1980ern wurden zahlreiche Langspielplatten digitalisiert, und als ‚digitally remastered‘ beworben, womit ein neuer Klanggenuss versprochen wurde. Hier standen Mastering-Engineers unter Druck, diesen Erwartungen gerecht zu werden (Papenburg, 2020, S. 128). Dies zeigt anschaulich, wie Medien die Akteure innerhalb einer Medienpraktik beeinflussen und umgekehrt.

berücksichtigt. So empfehlen die populärsten Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music den Master auf eine Lautheit von -14 bzw. -16 LUFS zu bringen (Loveless, 2023). Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Empfehlungen nicht festgelegt sind und Mastering-Engineers darauf Wert legen, einen Kompromiss zwischen maximaler Lautheit und einem musikalischen Dynamikbereich zu finden, sodass der Gesamteindruck stimmt. Daher überschreiten Master oft die empfohlenen LUFS-Werte (Loveless). Dies dient einerseits der Klangästhetik einiger Genres, andererseits aber auch der Vermarktung der Musik (Sterne & Razlogova, 2019, S. 2; Papenburg, 2020, S. 127).⁷

Um einen Master zu erstellen, kommen verschiedenste Medientechnologien zum Einsatz. Neben dem bereits aufgeführten Computer, dem Abhörsystem und der DAW sind hierfür vor allem Effektgeräte wie Equalizer, Kompressoren, und Limiter notwendig (Birtchnell & Whelan, 2021, S. 234-235). Diese dienen der Filterung und der relativen Absenkung oder Anhebung von Frequenzen, sowie dem Komprimieren der Lautstärkendynamik eines Signals (Sterne & Razlogova, 2019, S. 2). Papenburg (2020) hebt hervor, dass Filter, wie sie in einem Equalizer vorhanden sind, nicht nur der Minderung von Störsignalen, sondern oft auch einer Klangoptimierung dienen, und diesen somit zum „enhanced sound“ (S. 4) machen. Auch Birtchnell & Whelan (2021) sowie Sterne & Razlogova (2019) beschreiben ein „sweetening“ (S. 235; S. 10) des Klangs, welches im Mastering geschieht. Die Herangehensweise an der Erstellung eines Masters wird somit stetig zu einem kreativen, schon künstlerischen Befangen (Birtchnell & Whelan, 2021, S. 244).

Historisch betrachtet war dies jedoch zumindest in den Anfängen des Mastering nicht so. Nach Papenburg (2020, S. 127) wurde das Mastering in den 1940er Jahren mit der Einführung des Tonbands geboren, da fortan eine Übertragung von dem auf Bändern aufgenommenen Signal auf Schallplatten vollzogen werden musste. Dieser Prozess nannte sich ‚transferring‘ oder auch ‚re-recording‘ und wurde zu Beginn als rein technische Angelegenheit angesehen, ähnlich einem handwerklichen Beruf (Birtchnell & Whelan, 2021, S. 236). Es dauerte jedoch nicht lang, ehe Ästhetisierungen am Klang vorgenommen wurden. So ignorierten die sogenannten

⁷ Lautheit war schon zu Zeiten der Schallplatte von Interesse, da angenommen wurde, dass lautere Musik sich besser verkauft (Papenburg, 2020, S. 127). Dieser Trend lässt sich heute noch deutlich beobachten und ist unter dem Begriff des ‚Loudness War‘ bekannt.

Cutting-Engineers Vorgaben und schnitten stattdessen bewusst Verzerrungen in die Schallplatte, da sie sich somit „eine Art klanglicher Wettbewerbsvorteil beim Einsatz der Schallplatte in Radio oder Jukebox“ (Papenburg, 2020, S. 127) erhofften. Birtchnell & Whelan (2021, S. 237-238) führen an, dass solche Ästhetisierungen mit der Einführung digitaler Audiotechnologien in den 1980er Jahren zunahmten. Infolgedessen gewannen Mastering-Engineers, die für ihren klanglich einzigartigen Stil bekannt waren, an Popularität. Daraus folgt, dass eine Transformation der Arbeit des Mastering-Engineers von einer technisch-orientierten Tätigkeit hin zu einer kreativen Tätigkeit geschah, die durch die Einführung neuer Medientechnologien bedingt wurde.

Aus soziokultureller Sicht lässt sich festhalten, dass Mastering-Engineers häufig Experten sind, die sich nur auf das Mastering von Audio spezialisieren (Sterne, 2019, S. 2). Laut Sterne (2019) üben sie ihre Tätigkeit im Regelfall allein aus, ohne die Anwesenheit eines Kunden oder einer Kundin im Raum. Audiodateien werden daher üblicherweise über das Internet ausgetauscht. Der Mastering-Engineer arbeitet dann an ihnen, schickt sie zurück und erhält Feedback, um sie gegebenenfalls zu überarbeiten (S. 10). Hierbei können neben den Künstler*innen andere Akteure wie weitere Engineers, Geschäftspersonen wie A&Rs (Artist and Repertoire), aber auch nicht-menschliche Akteure wie der Master Assistant in Ozone 11 involviert sein. Dieses Geflecht an Akteuren beeinflusst durch dessen Interaktion den Mastering-Prozess und kann darüber hinaus auch zu einer Kooperation werden, wie diese Arbeit darlegen und untersuchen soll.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das Mastering von seinen Anfängen an schnell zu einem Prozess entwickelt hat, der nicht nur rein technischer Natur war, sondern mit dem Aufkommen neuer Medientechnologien von kreativen Entscheidungen beeinflusst wurde. Es geht nicht mehr nur um die Reproduzierbarkeit von Medienträgern, sondern viel mehr um die ästhetische Formung, bessergesagt Aufwertung von Audio. Daneben ist das Erreichen einer den Standards entsprechenden Lautstärke (LUFS) ein zentraler Punkt, der sowohl ästhetische als auch wirtschaftliche Gründe hat. Somit ist das Mastering eine vornehmlich kulturelle Medienpraktik, die sowohl als Qualitätskontrolle als auch als kreativer Feinschliff der musikalischen Werke der Künstler*innen dient und diese medientauglich sowie wettbewerbsfähig macht.

3. Sound Studies und Künstliche Intelligenz

Im Folgenden sollen die beiden Forschungsfelder der Sound Studies (Kapitel 3.1) sowie der Künstlichen Intelligenz (Kapitel 3.2) kontextualisiert und der Untersuchungsgegenstand Ozone 11 in Kapitel 3.3 anschließend darin situiert, sowie die Einflussnahme derartiger Werkzeuge für die Audiobranche dargelegt werden. Somit kann ein Bezug zu den Diskursen sichergestellt werden, die sich jeweils innerhalb und in der Überschneidung dieser Felder vollziehen. Dabei wird in Kapitel 3.2 besonderes Augenmerk auf das Konzept der Agency der Akteur-Netzwerk-Theorie gelegt, um in Kapitel 4 eine Analyse der kreativen Kooperation zwischen Akteur*in und intelligenter Medientechnologie zu ermöglichen.

3.1 Sound Studies

Die Sound Studies bilden ein interdisziplinäres Feld, das sich mit Fragen des Klangs in breitgefächerten Kontexten beschäftigt. Dies liegt vor allem an der Bandbreite der beteiligten Disziplinen, die von der Musikwissenschaft über die Medienwissenschaft bis hin zur Kulturwissenschaft und mehr reicht (Schlüter & Volmar, 2015, S. 9). Daher ist es schwierig, einen Ursprung oder gar Zentrum der Sound Studies zu ermitteln (Sterne, 2012, S. 10). Dabei geht es nicht nur um Fragen ästhetischer oder technischer, sondern auch soziokultureller, politischer oder historischer Art. Ziel der Sound Studies ist es zu untersuchen, wie Klang Menschen beeinflusst und umgekehrt, indem auditive Praktiken und dessen Diskurse sowie Institutionen in Betracht genommen werden (Sterne 2012, S. 2).

Großmann (2015) sieht die Jahrtausendwende als einen Zeitraum an, an dem sich zuvor voneinander getrennte Disziplinen zusammenschlossen, und eine internationale, übergreifende Perspektive auf akustische Ereignisse einnahmen. Dabei waren es insbesondere kulturelle Untersuchungen von Klang und Musik, die diesen Umbruch bildeten (Großmann, S. 13-14). Einflüsse zwischen Kunst und Medien („Gemengelagen zwischen Nicht-Musik, Raum- und Bildkünsten, Funktionalisierungen, Medienapparaten und medialen Codes“) waren dabei im kulturellen Handeln schon vor der Jahrtausendwende ersichtlich, wurden bis dato jedoch nicht systematisch theoretisiert wurden (Großmann, S. 20). Seit den 2010ern verzeichnen die Geisteswissenschaften, wie Sterne (2012, S. 1) schreibt, Aufschwung von Werken, die das Thema Sound behandeln. Sowohl Segeberg

(2005), Meyer (2008) als auch Großmann (2015) thematisieren in ihren Werken den *acoustic* bzw. *auditive turn*. Obwohl die Autor*innen nicht eindeutig festlegen, ob dieser Wandel bereits vollzogen wurde, ist in der Forschung eine Hinwendung zu auditiven Phänomenen erkennbar.

In den Sound Studies selbst, so schreibt Sterne (2012), gebe es keine von vornherein bevorzugte Gruppe von Methodologien. Stattdessen betont er eine Neugier an Klang, die zu anderen Fragen und Feldern führt (S. 6), und sich folglich dessen Methodologien zu Nutze macht (S. 9). Laut Großmann (2015) und Schlüter & Volmar (2015) stammen diese sowohl aus den Sozial- und Kulturwissenschaften als auch aus der Ethnologie (S. 25; S. 8). Zu diesen zählen unter anderem die Diskursanalyse und medientheoretische Konzepte wie die Systemtheorie und der Konstruktivismus, aber auch Ansätze wie die Akteur-Netzwerk-Theorie der Science and Technology Studies (Großmann, S. 25), wie sie auch in Kapitel 3.2 der vorliegenden Arbeit diskutiert wird. Medienwissenschaftliche Ansätze sind dabei ein zentrales Element, da diese ermöglichen, die grundlegenden Bestandteile und Mechanismen auditiver Kulturpraktiken zu analysieren und zu verstehen (Großmann, S. 27).

Sterne unterstreicht das umfassende interdisziplinäre Interesse und das Bewusstsein für Parteilichkeit als die wichtigsten Unterschiede zwischen „sound students“ und „sound scientists“ (Sterne, 2012, S. 4). Er hebt die Beziehung der Sound Studies mit den Kulturwissenschaften hervor: „To think sonically is to think conjuncturally about sound and culture“ (Sterne, S. 3). Dabei kann Sound einerseits als Ausgangspunkt dafür genommen werden, mehr über kulturelle oder technische Transformationen herauszufinden. Andererseits kann es jedoch auch das Ziel darstellen, welches sich über die Analyse kultureller oder technischer Wandlungsprozesse erreichen lässt (Sterne, 2012, S. 2). Mit der Untersuchung des Einflusses von Medientechnologien wie Ozone 11 wählt die vorliegende Arbeit den letzteren Ansatz.

Hinsichtlich der Untersuchung von Studioproduktionen erwähnt Großmann (2015) das Werk *From Craft to Art: The Case of Sound Mixers and Popular Music* von Kealy aus dem Jahre 1979. Dieser Zeitschriftenartikel untersucht die Veränderung der Aufgaben des „sound mixer“ sowie die der Produzent*innen von

handwerklichen hin zu künstlerischen Tätigkeiten (Großmann, S. 18). Dies ist eine Beobachtung, die auch die Mastering-Engineers betrifft und im zweiten Kapitel dieser Arbeit erläutert wurde. Auch hier ist laut Großmann (2015) der Einfluss von Medientechnologien auf die Akteur*innen von großer Bedeutung. Genauer ist es vor allem die digitale Arbeit, die die heutigen musikalischen Prozesse bestimmt, beschleunigt und durch Automationsverfahren neue Ebenen der Musikproduktion hervorbringt (Großmann, S. 19). Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich auch der Master Assistant von Ozone 11 analysieren. Gerade populäre Genres wie der Hip-Hop oder der Techno bedienten sich neuer Medientechnologien und Produktionstechniken wie dem DJing oder dem Sampling, und brachten so musikalische Innovationen als auch gesellschaftlich relevante Diskurse hervor (Großmann, 2015, S. 16). Allerdings wurden diese Genres in der deutschen Forschung vernachlässigt, da sie als monoton und oberflächlich empfunden wurden, wozu die eben genannten Produktionstechniken beitrugen⁸ (Großmann, S. 16-17). Ähnlich mag es sich mit dem Master Assistant in Ozone 11 verhalten, der in der bisherigen Forschung keine explizite Beachtung fand. Einige Autoren wie Sterne & Razlogova (2019) und Birtchnell & Elliott (2018) erwähnen die Ozone Produktreihe lediglich im Kontext anderer Mastering-Automationen wie LANDR bzw. der Digitalisierung des Mastering.

Den Untersuchungsgegenstand aus der Perspektive der Sound Studies zu untersuchen bedeutet, den Produktionsprozess, die Klangästhetik (Lautheit, Frequenzverteilung), die Demokratisierung von Musikproduktion und kreative Prozesse zu berücksichtigen. Diese umfassende Betrachtung ermöglicht ein Verständnis dafür, wie eine solche Medientechnologie die kulturellen, sozialen und ethischen Kontexte der Musikproduktion beeinflusst. Dabei spielt auch der Einsatz von KI eine zentrale Rolle, wie im folgenden Kapitel aufgezeigt wird.

3.2 Künstliche Intelligenz: Agency und kreative Kooperation

Frieler et al. (2023) charakterisieren KI als die Simulation menschlich kognitiver Fähigkeiten durch Maschinen wie beispielsweise Computer, die in der Forschung

⁸ Der Hip-Hop entstand durch den Breakbeat, bei dem die Schlagzeugsolos aus bereits vorhandenen Liedern im Loop abgespielt wurden, und somit ein Beat entstand, auf dem man tanzen („breaken“) oder rappen konnte. Diese als Sampling bezeichnete Produktionstechnik ist heute noch ein gängiges Verfahren in populären Genres.

wiederum in starke und weiche KI unterteilt wurden. Bisher existieren lediglich weiche KIs, die nur spezifische Domänen menschlicher Intelligenz aufzeigen und ausführen können (S. 10-11). Diese sind auch als Artificial Narrow Intelligence (ANI) bekannt. Folgende Definition von KI stellen die Autoren basierend auf diesen Informationen auf.

„Künstliche Intelligenz bezeichnet Algorithmen (und deren Implementation in ausführbarer Software), die Eingabedaten auf Ausgabedaten abbilden, die sonst nur mit Einsatz des menschlichen kognitiven Systems und unbegrenzten Zeit- und Arbeitsressourcen zumindest theoretisch bewerkstelligt werden könnten.“ (Frieler et al., 2023, S. 13)

Diese Definition hebt zwei zentrale Aspekte von KI hervor. Einerseits das Backend einer Software, also Prozesse, die im Hintergrund geschehen, und die Eingabeinformationen mithilfe von Algorithmen bearbeiten und ausgeben. Andererseits hebt sie die Aufgaben, die KI löst, hervor, welche seither als Domäne menschlicher Denkprozesse gelten. Hierzu gehört beispielsweise das Verstehen von Sprache oder, im Kontext der vorliegenden Arbeit, von Musik. Birtchnell & Elliott (2018) erweitern diese Perspektive um einen zusätzlichen Aspekt: das Lernen. So wenden KI-Systeme Lernmethoden wie Machine Learning, Deep Learning oder Künstliche Neuronale Netze an (Birtchnell & Elliott, S. 78). Dabei lernen die Maschinen, Strukturen in großen Datenmengen zu erkennen und basierend darauf Entscheidungen für zukünftige Anwendungsfälle zu treffen (Frieler et al., 2023, S. 16). Auf Grundlage dieser Lernerfahrungen kann ein System automatisiert werden. Es sei angemerkt, dass Automation nicht mit KI gleichzusetzen ist. Die Prozesse, die im Backend geschehen oder bereits geschehen sind, können aber sehr wohl KI-gestützt und im Frontend (Nutzerinterface) Automationen verschränkt sein. Dies sollte je nach Software individuell untersucht werden.

Automation und KI beeinflussen die Interaktion zwischen Mensch und Maschine, da Aufgaben an letztere delegiert werden können. Die daraus entstehenden verteilten Handlungsmächte lassen sich laut Jung et al. (2021, S. 10) mithilfe der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) analysieren. Die ANT ist innerhalb der Science and Technology Studies entstanden und untersucht Alltagspraktiken in Wissenschaft und Technik (Jung et al., S. 11-12). Akteur*innen sind dabei jene

Entitäten, die in einem Netz von Operationsketten eine Wirkung erzielen können, und umfassen sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Akteure wie Apparate oder Programme (Jung et al., S. 8). Dieses Wirkpotenzial wird als Agency (oder auch als ‚Handlungsmacht‘) bezeichnet und beschreibt nach Cuntz (2012, S. 28) den „Anteil an Handlungen, Prozessen, Entwicklungen, [und] Funktionsweisen, der einen nachweisbaren, erkennbaren, plausibel beschreibbaren Unterschied für deren Ablauf macht.“ Im Falle von Ozone 11, das eine Software darstellt, muss von der Analyse einer technisch-apparativen (materiellen) Medialität ausgegangen werden, wie Jung et al. (2021, S. 21) sie beschreiben. Eine technisch-apparative Agency fragt demnach nach der „Verteilung von Handlungsmacht und [der] Modulierung von Handlungsmöglichkeiten *zwischen* [Hervorhebung im Original] menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren bzw. Akteur*innen“ (Jung et al., S. 21). Diese Agencies lassen sich mithilfe von Affordanzen (dem „‘Angebotscharakter‘ eines Objekts“) ermitteln, die den Akteur*innen bestimmte Handlungsmöglichkeiten ermöglichen, oder aber sie darin einschränken (Jung et al., S. 22). In Bezug auf Ozone 11 bedeutet dies, zu untersuchen, wie die Bedienmöglichkeiten der Benutzeroberfläche die Agency der Nutzenden beeinflussen, mit Fokus auf den Master Assistant.

Nardi (2021) hebt hervor, dass Automation in diesem Sinne ein zweiseitiges Schwert ist. Einerseits bringt sie ökonomische Vorteile mit sich, andererseits kann sie aber auch als Bedrohung menschlicher Agency betrachtet werden. Die Ergebnisse seiner Studie deuten zwar darauf hin, dass die befragten Mastering-Engineers sich keine Sorgen darüber machen, von einer KI ersetzt zu werden (Nardi, S. 218). Das bedeutet jedoch nicht, dass sich gewisse Prozesse ihrer Arbeit nicht zumindest automatisieren lassen – immerhin fällt ihre Arbeit „between the somewhat fuzzy – and historically determined – border line separating creativity and technique“ (Nardi, S. 223). Hier wäre ein Beispiel die Methode des A/B Vergleichens zwischen dem eigenen und bestehenden Masters, welches sich rein technisch betrachtet problemlos automatisieren lässt, der subjektiven Wahrnehmung von Musik jedoch nicht gerecht wird (Nardi, S. 223-224). Automatisierung muss aber nicht zwingend Ersatz bedeuten. Birtchnell (2018) fasst den Entschluss, dass KI im Mastering danach streben sollte, den Fokus auf den Menschen zu legen und ihn in seinen kreativen Entscheidungen kooperativ zu

unterstützen, statt ihn ersetzen zu wollen (S. 13). In Bezug auf die Plattform LANDR gelangen Bonini & Maggauda (2024) folglich zu dem Fazit, dass derartige Werkzeuge einerseits einen demokratisierenden Effekt haben und andererseits sogar die menschliche Agency durch die entstehende kreative Kooperation bestärken (S. 140).

Bis noch vor nicht allzu langer Zeit, so hebt Nardi (2021) hervor, galt die Annahme, dass Künstliche Intelligenz nicht in der Lage sei, die menschliche Kreativität authentisch zu simulieren. Mit dem Fortschritt in der Forschung computergestützter Kreativität entstanden jedoch Kunstwerke, die nicht nur ausgestellt, sondern sogar verkauft wurden (Nardi, S. 213). So berichtet Shanfeld (2023) über einen Song, welcher im September 2023 für die Verleihung eines Grammys berücksichtigt wurde. In diesem wurden die Stimmen der amerikanischen Sänger Drake und The Weeknd mithilfe einer KI nachgeahmt, woraufhin es große Popularität im Internet gewann, obwohl keine der beiden Künstler in der Entstehung des Werks involviert waren. Dies führte in der Folge zu Urheberrechtsdebatten und Diskussionen über die Beteiligung von KI an der Erschaffung von Kunstwerken sowie deren Anerkennung bei Preisverleihungen (Shanfeld, 2023). Das Bewusstsein für die Fähigkeit einer KI, Kreativität auszuüben, steigt demnach, wird jedoch nach wie vor hitzig diskutiert. Zu Recht weist Nardi (2021) daraufhin, dass Mastering-Engineers in ihrer Selbstpräsentation den kreativen Aspekt ihres Schaffens hervorheben werden, solange die Allgemeinheit eine Zweiteilung von Menschen als kreativ und Maschinen als imitativ annimmt (Nardi, S. 215). Neben kreativen sind dies vor allem soziokulturelle Aspekte wie Feedbackgespräche, Kontakt zu anderen Musikschaftern und Szenen, oder auch der Expertise in einem bestimmten Genre und der damit entstehenden klanglichen Besonderheit (Nardi, S. 222-223). Dies sind Punkte, die diametral zu einer Mechanisierung und Automation stehen, da sie zwischenmenschlichen sowie interkulturellen Austausch erfordern. In ihrer Studie fanden Collins et al. (2021b) diesbezüglich heraus, dass Mastering-Engineers menschliche Akteure im Mastering bevorzugen, selbst wenn diese Amateure sind. Vollautomatisierte Master wie die des Onlinedienstes LANDR hingegen wurden aufgrund des Fehlens einer menschlichen Entität entschieden zurückgewiesen (Collins et al., S. 269).

Um ein einheitliches Verständnis über Kreativität zu schaffen, sollte diese an dieser Stelle kurz kategorisiert werden. Du Sautoy (2019) führt basierend auf den Theorien von Margaret Boden drei Arten von Kreativität an. An erster Stelle steht die explorative Kreativität, die die Entdeckung neuer Möglichkeiten innerhalb eines bestehenden Regelsystems beschreibt. Die kombinatorische Kreativität entsteht durch die Kombination bekannter Elemente zu etwas Neuartigem. Letztlich bricht die transformationale Kreativität bestehende Regelsysteme, um neue Perspektiven und Möglichkeiten zu schaffen (Du Sautoy, S. 7-10). Dabei hebt der Autor hervor, dass KI heutzutage in der Lage ist, transformationale Kreativität auszuüben, auch wenn dies als komplexeste Form der Kreativität eine besondere Herausforderung darstellt (S. 280). Vor der Etablierung von KI in kreativen Industrien wie der Musikproduktion war es üblich, dass Inspiration hauptsächlich durch andere Menschen direkt, oder aber indirekt durch die Vermittlung über Medien geschöpft wurde (Birtchnell & Elliott, 2021, S. 79). Nun tritt jedoch eine nicht-menschliche Entität ins Geschehen, die menschliche Prozesse automatisiert und im Sinne explorativer und kombinatorischer Kreativität neue Möglichkeiten aufzeigen kann. Nicht zu vergessen ist, dass diese wiederum auch von menschlichen Agencies beeinflusst wurden. Glăveanu (2010) hebt außerdem hervor, dass Kreativität unbedingt interaktiv ist, und sowohl von Konstellationen an Menschen sowie Objekten bedingt ist, was den Fokus der vorliegenden Arbeit darstellt.

3.3 Aufkommen und Einfluss von Künstlicher Intelligenz in der Audiobranche

Seit den 2000ern vollzieht sich eine zunehmende Digitalisierung des Mastering, die vor allem von den Firmen iZotope und Waves angeführt wurde, wie Birtchnell & Elliott (2018, S. 80) schreiben. Diese demokratisierte die Musikproduktion und leitete dadurch eine Do-It-Yourself Bewegung ein, die nicht zuletzt durch File-Sharing und Piraterie möglich wurde (Birtchnell & Elliot, S. 80). Birtchnell & Whelan (2021) halten fest, dass seit 2014 eine Reihe an Anwendungen wie LANDR aufkamen, die automatisierte Signalverarbeitung durch KI-Technologien bewarben. Es ist nicht eindeutig, wie diese Prozesse funktionieren, die Autoren vermuten aber, dass Algorithmen zum Einsatz kommen, die das Eingangssignal mit einer umfangreichen Datenbank vergleichen und entsprechende Effekte anwenden

(Birtchnell & Whelan, S. 234). Den ersten Master Assistant stellte iZotope im Jahre 2017 mit Ozone 8 vor (Gonzalez, 2017). Im Vergleich zu anderen Medienbereichen wie der Fotografie oder dem Film, so schreiben Moffat & Sandler (2019), hat die Audioindustrie länger für technologischen Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz gebraucht (S. 1). Viele dieser Technologien sind zudem für die Nutzenden nicht durchschaubar (im Sinne einer Black Box), was zur Annahme führt, dass KI in der Audioindustrie ein „markttaugliches Buzzword“ geworden ist (Frieler et al., 2023, S. 4; Sterne & Razlogova, 2019, S. 1). Dies sei nicht nur bei der von Sterne & Razlogova (2019, S. 11) untersuchten Plattform LANDR der Fall, sondern auch bei Ozone 8, bei dem Machine Learning wahrscheinlich nur einen kleinen Teil des Prozesses eine Rolle spiele.

In Bezug auf die Musikproduktion bedeutet der Einsatz von KI-Werkzeugen wie Machine Learning, dass die Softwares „Normen und Standards der Signalverarbeitung ‚verinnerlicht‘“ haben (Frieler et al., 2023, S. 18). Dies können bestimmte Lautheitswerte (beispielsweise in LUFS), der Sound bestimmter Genres, oder auch dessen Frequenzverteilung sein. Birtchnell & Whelan (2021) betonen, dass Algorithmen, die Lautheit und Frequenzverteilung eines Musikstücks analysieren, um Effekte anzuwenden, die aus dem Vergleich mit anderen Werken entstehen, auf zahlreiche Probleme bei der Qualitätskontrolle stoßen können (S. 244). Es gilt dies in Bezug auf den Master Assistant zu untersuchen, da die Qualitätskontrolle einen wesentlichen Bestandteil der Medienpraktik des Mastering darstellt.

Technologien, die eine Musikproduktion mit KI-gestützten Applikationen ermöglichen, werden unter dem Begriff Intelligent Music Production (IMP) geführt (Moffat & Sandler, 2019, S. 1). Die Fähigkeit der Kollaboration mit solchen intelligenten Applikationen als auch der damit einhergehenden Erkundung neuer Produktionsebenen bietet dabei neue Potenziale in der Musikproduktion (Moffat & Sandler, 2019, S. 1). Das Flussdiagramm in Abbildung 1 zeigt einen verallgemeinerten Ablauf der Kooperation mit einem IMP (Moffat & Sandler, 2019, S. 2). Es stellt anschaulich dar, wie sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Akteur*innen den Entscheidungsprozess beeinflussen.

Abbildung 1: Verallgemeinerter Ablauf der Kooperation mit einem IMP.
 Quelle: Moffat & Sandler, 2019, S. 2

Moffat & Sandler (2019) führen drei Aspekte an, mit dem sich ein IMP-System charakterisieren lässt. Die erste ist die Ebene der Kontrolle, die beschreibt, in welchem Ausmaß menschliche Akteur*innen das IMP-System die Audiotbearbeitung übernehmen lassen. Diese wiederum unterteilen sich in „insightive“, „suggestive“, „independent“, und „automatic“ (Moffat & Sandler, S. 3-5). „Insightive“ lässt dem menschlichen Akteur/der menschlichen Akteurin die größte Handlungsmacht, indem das IMP-System in der Lage ist, zusätzliche Informationen über das Audiosignal bereitzustellen, beispielsweise in Form von Text, Visualisierungen oder Analysewerkzeugen. Diese Art von System hat keinen direkten Einfluss auf das Audiosignal und dient lediglich dazu dem/der Akteur*in bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Ein suggestives IMP-System besitzt eine größere Handlungsmacht, sodass es auf Grundlage einer Analyse des Eingangssignals Vorschläge für spezifische Parametereinstellungen machen kann, beispielsweise eine Modulkette in Bezug auf Ozone 11. Die Handlungsmacht wird in diesem Falle immer an den/die Akteur*in zurückgegeben, und kann somit als Erstkonfiguration dienen, von der aus eigenständig weitergearbeitet werden kann. Unabhängig bedeutet, dass das System ihm zugewiesenen Aufgaben selbstständig erledigen kann. Der/die Akteur*in hat schlussendlich jedoch immer die Möglichkeit, getroffene Entscheidungen zu ändern. Letztlich ist das automatische IMP-System eines, welchem die volle Kontrolle abgegeben wird. Der zweite Aspekt eines IMP-Systems ist die „Knowledge Representation“ (Moffat & Sandler, S. 5). Dieser sowie der dritte Aspekt werden im Folgenden kurz angeschnitten, da sie über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Hier wird zwischen „Grounded Theory“, „Knowledge Based Systems“, und „Data Driven“ unterschieden (Moffat & Sandler, S. 5-7). Grounded Theory beschreibt eine Forschungsmethode, die

durch Datensammlung und -analyse Theorien entwickelt, die wiederum in die IMP eingebettet werden. Ein Knowledge Based System ist eines, das durch Regeln definiert ist, die der/die Akteur*in definiert. Data Driven ist ein System, welches durch Maschinelles Lernen aus Daten oder Datensätzen lernt und aufgrund dieser Erkenntnisse Prozesse ausführt. Der dritte Aspekt kategorisiert adaptive Audioeffekte (Moffat & Sandler, S. 7). In Bezug auf Mastering kann nur ein Autoadaptiver oder ein Feedback-Adaptiver Audioeffekt genutzt werden, da i.d.R. mit einer einzigen Stereosumme gearbeitet wird. Von Autoadaptiv wird dann gesprochen, wenn die Analyse des Eingangssignals die Einstellungen der Parameter beeinflusst. Feedback-Adaptiv ist das Gegenstück dazu; die Parameter werden durch die Analyse des Ausgangssignals beeinflusst (Moffat & Sandler, S. 7).

4. Analyse der Mastering Software Ozone 11

Im August 2023 veröffentlichte iZotope die Mastering Software Ozone 11. Wie in Kapitel 3.3 erwähnt, enthält die Software seit Version 8 einen Master Assistant, der automatisch eine Modulkette für den zu masternden Song erstellt und anpasst. Mit Version 11 wurden die Algorithmen weiter ausgereift und neue Funktionen wie beispielsweise die „Assistive Vocal Balance“ (Ozone 11, o. D.) hinzugefügt, welche die Lautstärke der Stimme in der Stereosumme mithilfe von KI anpassen kann⁹. Ozone 11 stellt neben LANDR daher ein weiteres Werkzeug dar, welches KI anwendet, und damit neue Möglichkeiten im Mastering schafft. Im Folgenden erfolgt eine qualitative Untersuchung dieser Software.

Das Kapitel ist in zwei Abschnitte gegliedert, die sich an der Walkthrough Method von Light et al. (2018) orientieren: Intendierte Nutzungsumgebung und technischer Walkthrough. Die intendierte Nutzungsumgebung untersucht dabei zunächst die Vision des Unternehmens, also den Anwendungszweck sowie -szenarien und Zielgruppen. Darüber hinaus wird kurz das Betriebsmodell, also die Businessstrategie und die Einkommensquellen des Unternehmens, sowie die Datenverarbeitung berücksichtigt. Der technische Walkthrough bildet den Hauptteil der Analyse, der die Perspektive eines alltäglichen Nutzers/einer alltäglichen

⁹ Um in einer Stereosumme einzelne Elemente wie die Stimme in ihrer Lautstärke anzupassen, müsste normalerweise eine Änderung im Mix vorgenommen werden, wo noch Zugriff auf die einzelnen Signale besteht. Ozone 11 ermöglicht nun eine Änderung der Lautstärke der Stimme im Mastering-Prozess.

Nutzerin der Software einnimmt. Dies ermöglicht es, Affordanzen („mediator characteristics“, Light et al., 2018, S. 891) aus der Sichtweise derjenigen zu erkennen, die die Software nutzen.

Obwohl die Walkthrough Method ursprünglich zur Untersuchung von Smartphone-Apps entwickelt wurde, lässt sie sich problemlos auf Softwares wie Ozone 11 adaptieren, um deren technischen Mechanismen und kulturellen Bedeutungen zu untersuchen, sowie deren Einfluss auf die Entscheidungen der Nutzenden. Ziel dieses Kapitels ist es, ein tiefgreifendes Verständnis des Master Assistants in Ozone 11 zu entwickeln. Es berücksichtigt die kreativen Entscheidungsprozesse in Kooperation mit diesem Werkzeug und bereitet die Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5 vor.

4.1 Intendierte Nutzungsumgebung

„Craft the perfect listening experience with the ultimate collection of mastering tools. Whether you're putting the finishing touches on the next chart-topping hit or producing your first song, Ozone 11 delivers cutting-edge processing and AI-powered workflows. Effortlessly make your tracks release-ready and unlock the full potential of your productions.” (Ozone 11, o. D.)

Mit diesen Worten bewirbt die Firma iZotope ihr Produkt. Es wird ersichtlich, welche Vision das Unternehmen hat: Ozone 11 ist eine vollausgestattete Mastering-Anwendung für Musik, die dank modernster KI-Unterstützung sowohl für Anfänger als auch für Experten kinderleicht zu bedienen sein soll. Dass Experten auf Produkte von iZotope zurückgreifen, ist in der Audiobranche längst kein Geheimnis. Dies liegt nicht zuletzt an iZotopes Pionierarbeit in der Digitalisierung des Mastering, wie in Kapitel 2.3 erwähnt wurde. Nun werden auch Amateure¹⁰ zur Zielgruppe hinzugezogen, was durch den Einsatz von KI legitimiert wird: „AI-powered mastering - leverage machine learning to elevate your music and achieve a professional sound” (Ozone 11, o. D.). Professionell zu klingen ist für viele Musikschafter ein wünschenswertes Ziel, was Ozone 11 durch den Einsatz von Machine Learning möglich machen soll. Würde dieser Aspekt aus der Betrachtung

¹⁰ „Amateure“ bezieht sich hierbei ausschließlich auf das Mastering. Dies können Akteur*innen wie Produzent*innen, Songwriter*innen oder Sänger*innen sein, dessen Hauptaufgabe nicht das Mastering ist.

ausgeschlossen, könnte die Ansprache der betreffenden Zielgruppe weniger effektiv sein, da Ozone traditionelle Werkzeuge wie Equalizer und Kompressoren umfasst, die ein gewisses Maß an Fachkenntnis erfordern (s. Screenshot 9 & 10). Gerade beim Mastering ist eine tiefgreifende Kenntnis der Praktik erforderlich, wie in Kapitel 2 dargelegt wurde.

Wie Collins et al. (2021a) in Bezug auf derartige Dienste feststellen, ist die Ansprache dieser Zielgruppe ein allgegenwärtiges Phänomen, da sie sich von der schnellen Umsetzung und den niedrigen Kosten angezogen fühlen (S. 257). Der versprochene reibungslose Umgang mit Ozone 11 stellt hierbei eine solche Effizienz dar. Für 55 € ist bereits der Master Assistant mit seinen Grundlegenden Parametern (s. Screenshot 7), ohne Zugriff auf die einzelnen Module in der erweiterten Ansicht (s. Screenshot 9), zu erwerben (Shop Ozone 11, o. D.). Vollen Zugriff auf die Module bietet Ozone 11 Advanced mit einem Kostenpunkt von 439 € (Shop Ozone 11, o. D.). Im Vergleich zu den Kosten für das Mastering durch einen menschlichen Mastering-Engineer, die zwischen 100 € und 5.000 €, für die gefragtesten Experten sogar bis zu 10.000 €, variieren können (Bonini & Magaudda, 2024, S. 137), erscheint Ozone 11 Advanced als kosteneffiziente Alternative. *Rein finanziell* amortisiert sich die Anschaffung somit nach circa vier Mastering-Prozessen. Birtchnell & Whelan (2021) argumentieren, dass die Verantwortung des Mastering somit auf die Künstler*Innen selbst auferlegt wird (S. 234), sodass es Teil ihres kreativen Prozesses und dadurch ästhetisiert wird (S. 245). Dies bestätigt sich auch in diesem Fall durch die Wörter „make your tracks release-ready“ (Ozone 11, o. D.), was in traditioneller Hinsicht nicht die Aufgabe der Künstler*innen ist. Das Werbeversprechen spielt mit den Worten „craft the perfect listening experience“ (Ozone 11, o. D.) auch auf die Situiertheit des Mastering an. Wie Birtchnell & Elliott (2018, S. 84) hervorheben, ist eine primäre Nische der Zielgruppenansprache die der ‚bedroom‘ Studios. Diese entstanden in Verbindung mit der Demokratisierung der Musikproduktion, zu der auch iZotope selbst beitrug (Birtchnell & Elliott, 2018, S. 80). Dies sind meist Amateure, die in ungünstigen akustischen Verhältnissen wie dem Schlafzimmer agieren. Mit Ozone 11 verspricht iZotope die Umgehung dieser Umstände und versucht damit zu einer Kultur beizutragen, in der auch amateurhafte Settings professionelle Ergebnisse erzielen können.

Interessant ist, dass das Wort „Automation“ nicht auf der Produktseite zu finden ist. Wie der technische Walkthrough im folgenden Kapitel zeigt, ist dies die primäre Funktion des Master Assistants, die auch im Frontend zum Vorschein kommt. Dies kann einerseits der Tatsache geschuldet sein, dass sich das Wort KI effektiver vermarktet, wie in Kapitel 3.3 aufgeführt. Andererseits kann dies darauf zurückgeführt werden, dass Automation in der Musikproduktion vornehmlich als Technik bekannt ist, mit der einzelne Parameterwerte wie Lautstärke, Schwellen, oder Frequenzbänder automatisiert werden können, um Dynamik zu erzeugen (Frank, 2023). Womöglich wollte iZotope daher eine Verwechslung des Zwecks ihrer Software (der automatischen Erstellung und Anpassung einer Modulkette) mit dem vorherrschenden Automationsbegriff vermeiden. Gleichzeitig ist der bewusste Einsatz des Wortes KI zu Marketingzwecken damit nicht widerlegt.

Laut Sterne & Razlogova (2019, S. 10) ist die Verwendung des ehemals logistischen Begriffs „workflows“ (Ozone 11, o. D.) mittlerweile in kreativen Branchen üblich. Dennoch impliziert er eine logistische Manier, die im Mastering oft nicht der Fall ist; vielmehr gehören iterative sowie diskursive Prozesse dazu (Sterne & Razlogova, 2019, S. 10). Wie in Kapitel 2 beschrieben, sind dies Feedbackgespräche sowie Revisionen, die zwischen Nutzer*in und Master Assistant per se nicht möglich sind. „Workflows“ (Ozone 11, o. D.) weist damit auf eine Abhandlung hin, die sich im logistischen Sinne etabliert hat. Mit anderen Worten, der Master Assistant führt das Mastering in einer standardisierten Weise durch, die auf bewährten Methoden der Praktik basiert. Amateuren wird somit ein Werkzeug bereitgestellt, welches ihnen ermöglicht, mit einem Klick ein an der Industrie ausgerichtetes Ergebnis zu erzielen. Diese Kooperation bestärkt ihre Agency in der Branche und ist zwar effizient, lässt aber gleichzeitig wenig Raum für maßgeschneiderte Lösungen. Bei vorhandenem Fachwissen kann dieser Raum jedoch sehr wohl in der erweiterten Ansicht (s. Screenshot 9) vergrößert, und spezifische Parameter in den einzelnen Modulen angepasst werden. Dadurch entstehen neue Kreativitätsverhältnisse, welche im folgenden Kapitel untersucht werden.

Im Handbuch von Ozone 11 wird genauer auf den Verwendungszweck des Mastering Assistant eingegangen: „For a beginner, this will hopefully give you the confidence to share your work with the world. For an expert, we hope that Master

Assistant will provide a valuable second opinion and a faster setup” (iZotope, 2023). Der Master Assistant ist daher für einen Amateur nicht nur als Assistant gedacht, sondern als vollständige Mastering-Instanz, die eine Veröffentlichung des Songs ermöglicht. Die Beschreibung des Assistants als „second set of AI-powered ears“ bestätigt diese Annahme, da sie auf das Narrativ des Mastering-Engineers als „a second pair of ears“ (Nardi 2021, S. 222) anspielt. Für einen Experten ist der Mastering Assistant *eher* im Sinne eines Assistenten zu verstehen, der einen möglichen Master *vorlegen* kann. Als A/B Vergleich (eigener Master/Master Assistant Master) kann dieser als mögliche ‚zweite Meinung‘ angesehen werden.

Ein weiterer Anspruch iZotopes ist es, den Prozess des Mastering umzugestalten. Dies lässt sich unter anderem an der Bewerbung der neuen „Stem Focus“¹¹ (Ozone 11, o. D.) Technologie erkennen, die laut Hersteller auf KI basiert. „Go beyond mastering“ (Ozone 11, o. D.) heißt es in der Beschreibung der Technologie. Stem Focus macht es möglich, ein beliebiges Modul auf einen Stem anzuwenden; entweder auf den ganzen Mix, der Stimme, dem Schlagzeug oder dem Bass (Ozone 11, o. D.). Da im Mastering üblicherweise mit *einer* Stereosumme gearbeitet wird, ist die Bearbeitung einzelner Elemente wie der Stimme oder dem Schlagzeug nur im Mix möglich, und würde daher als Feedback an den Mix-Engineer zurückgegeben werden. Dieser könnte die gewünschte Änderung vornehmen und eine neue Datei an den Mastering-Engineer liefern. Stem Focus soll dieses Prozedere nun mithilfe von KI umgehen. Welche Form von KI das genau ist, wird nicht weiter spezifiziert, es liegt jedoch nahe, dass es sich um einen sogenannten Source Separation Algorithmus handelt, wie Petermann et al. (2022) ihn beschreiben. Daher lässt sich schlussfolgern, dass die Wirksamkeit dieser Technologie direkt von der Qualität der eingesetzten KI abhängt. Die Fähigkeit der KI, Elemente korrekt zu identifizieren und vom Rest des Signals zu isolieren, ist entscheidend, um eine gezielte Bearbeitung zu ermöglichen. Angesichts der Funktion des Mastering als qualitätssichernde Instanz ist diese Vorgehensweise fragwürdig, da laut Petermann et al. (2022) akustische Artefakte bei der Verwendung von Source Separation Algorithmen auftreten. Abgesehen von diesem technischen Aspekt eröffnet auch in diesem Falle KI eine neue Ebene, um kreative

¹¹ Stem Focus ist ausschließlich in Ozone 11 Advanced verfügbar, und wird durch das „Master Rebalance“ Modul umgesetzt (s. Seite 28).

Entscheidungen im Mastering-Prozess zu treffen, auch wenn ein solcher Prozess nicht über das Mastering hinausgeht, sondern als Teil des vorangehenden Mixing-Prozess anzusehen ist.

Im Gegensatz zu LANDR, das als Online-Dienst konzipiert ist, stellt Ozone 11 eine lokal installierte Anwendung dar. Dies führt dazu, dass die Betrachtung der Datenverarbeitung bei Ozone 11 weniger umfassend ausfällt. Dennoch lässt sich die Frage stellen, was mit den eingespeisten Daten (in Form von Audiosignalen) geschieht. Da diesbezüglich weder im Handbuch noch anderweitig Informationen zu finden sind, wurde im Rahmen dieser Arbeit Kontakt zum Kundenservice von iZotope aufgenommen. Dieser versicherte, dass die Audiodaten weder an iZotope gesendet noch in der Software gespeichert werden, und es sich um eine interne Datenbank an Songs handelt, durch die das Machine Learning trainiert wurde (Screenshot 1). Nutzende sind somit nicht an der Weiterentwicklung des trainierten Systems beteiligt.

4.2 Technischer Walkthrough

Der Zugang zu Ozone 11 ist, wie bei den meisten Softwares und Plug-Ins, ein gewöhnlicher Prozess. Nach dem Kauf der Anwendung bei einem beliebigen Anbieter wird das sogenannte Product Portal heruntergeladen. Dieses ermöglicht die lokale Installation von Ozone 11, sodass es innerhalb einer kompatiblen DAW geöffnet und mit einem Produktschlüssel aktiviert werden kann. Das Product Portal ist daneben auch für den Empfang und der Installation von Updates zuständig.

Die Startansicht von Ozone 11 offenbart eine leere Arbeitsfläche mit einem großen futuristischen Design, das an Schallwellen erinnert, sowie globale Parameter und Icons (s. Screenshot 2). Von links nach rechts ist die Modulauswahl, der Stem Focus (mit den Auswahlmöglichkeiten gesamter Mix, Stimme, Schlagzeug oder Bass), der Master Assistant, und die erweiterte Ansicht zu sehen. Im rechten Teil ist die Auswahl einer Voreinstellung („Preset“), das Vornehmen von Programmeinstellungen sowie die Anpassung der Eingangs- und Ausgangslautstärke möglich. Darüber hinaus ist oberhalb dieser Regler eine Messung der Lautstärke in Dezibel („Peak“) und LUFS möglich.

Der Master Assistant ist durch ein blasenähnliches, rot-blau-farbiges Icon dargestellt, das an Apples Sprachassistenten Siri erinnert. Als einzig farbiges und

dreidimensionales Icon hat der Master Assistant einen hervorgehobenen Affordanzcharakter und animiert somit zur Benutzung. Sobald draufgeklickt wurde, erscheint ein neues Bild, welches den sich bewegenden Assistant in das Zentrum stellt und den Nutzer/die Nutzerin auffordert, die lauteste Stelle des Mix abzuspielen. Unterhalb des Assistants finden sich die Worte „ready to listen...“ (Screenshot 3¹²), die ihm die Fähigkeit des Hörens zuschreiben. Diese Informationen enthüllen bereits einige der Funktionsweisen des Master Assistants. Zum einen berücksichtigt dieser für die Analyse nur einen spezifischen Teil des Mix. Dies ist nicht im Sinne des Mastering, welches anstrebt, den *gesamten* Song wahrzunehmen, um ihn entsprechend optimieren zu können. Die sofortige Bereitschaft des Master Assistants, ein Signal zu empfangen, bedeutet gleichzeitig den Verzicht auf eine Qualitätskontrolle des Mix¹³. Dies ist, wie in Kapitel 2 erläutert, eine essenzielle Aufgabe des Mastering, und wird somit an Nutzende delegiert. Demnach könnte auch ein bereits gemasterter Song eingespeist werden, sodass dieser letztlich nochmal gemastert werden würde, was kontraproduktiv ist. Hinzu kommt, dass der lauteste Teil des Mix gefordert wird, woraus sich schließen lässt, dass die Lautheit dessen gemessen wird, um diese mit den antrainierten Normen zu vergleichen. Wie Birtchnell & Whelan (2021) feststellen, können dadurch ebenfalls Probleme in Hinblick auf die Qualitätskontrolle entstehen (S. 244). Dies kann sowohl technische als auch künstlerische Aspekte betreffen.

Wird nun ein Signal abgespielt, gibt der/die Nutzer*in die Agency vorerst an den Master Assistant ab. Dieser analysiert das Klangprofil des Songs, indem er dessen Frequenzverteilung, Stereoweite, Dynamiken, Lautheit sowie Lautstärke der Stimme misst (s. Screenshot 4). Dieser Vorgang dauert in etwa acht Sekunden. Die Verwendung des Begriffs „learning“ impliziert dabei, dass ein Lernprozess stattfindet. In Bezug auf KI liegt hier das Machine Learning nahe, wie es auch auf der Produktseite erwähnt wird. Da dies im Frontend von Ozone 11 nicht ersichtlich ist, wurde auch dieser Aspekt beim Kundenservice von iZotope erfragt. Laut diesem handelt es sich um ein Analyseverfahren, das Machine Learning nutzt, und mit der Installation des Produkts lokal gespeichert wird (Screenshot 1). Prüfbar ist dies durch die Nutzung allein jedoch nicht. Der Begriff KI wird daher stellvertretend für

¹² Die Screenshots sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet.

¹³ Dies betrifft Aspekte wie das Dateiformat, klangliche Reife, Störgeräusche, etc.

Machine Learning geführt. Wie im vorigen Kapitel festgestellt, wird das System mit dem eingehenden Signal nicht trainiert, weshalb „learning“ irreführend sein kann. Die Andeutung des Vorhandenseins einer KI durch diesen Begriff sowie die Verbildlichung dieser durch die Siri-ähnliche Blase kann als Mystifizierung angesehen werden, die Arbeitsprozesse in den Hintergrund rückt und eine Opazität schafft. Dies wird besonders deutlich, wenn der Master Assistant in Ozone 9 aus dem Jahre 2019 zum Vergleich herangezogen wird. In dieser wird der Master Assistant nicht visualisiert, und die Anpassung von Parametern ist während des Arbeitsprozesses im Hintergrund beobachtbar (s. Screenshot 11). An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, dass Ozone 9 nicht mit KI-Unterstützung beworben wurde. Nichtsdestotrotz werden auch hier vier der Module basierend auf dem Eingangssignal automatisiert, die auch in Ozone 11 automatisiert werden.¹⁴

Im nächsten Schritt sucht der Master Assistant nach Verbesserungen („enhancements“) und macht auf eine hohe CPU-Nutzung sowie einer bevorstehenden Lautstärkenerhöhung aufmerksam (s. Screenshot 5). Aufgrund der hohen Auslastung des Prozessors ist anzunehmen, dass hier die Automatisierung, also die Erstellung sowie Anpassung der Modulketten und damit die Kernaufgabe des Master Assistants, berechnet wird. Ist dieser Prozess vollendet, wird das Audiosignal wie angekündigt wahrnehmbar lauter¹⁵. Es erscheint ein neuer Schriftzug: „Here’s a great starting point... Feel free to experiment and iterate to achieve you desired sound!“ (s. Screenshot 6). Die Bezeichnung des Ergebnisses als Startpunkt ist dabei hervorzuheben, da das Ergebnis hier als *Vorschlag* bewertet wird, von dem aus Anpassungen vorgenommen werden sollten. Dies steht in Kontrast mit dem Werbeversprechen, Songs mühelos veröffentlichungsbereit machen zu können (Ozone 11, o. D.). Der Hinweis darauf, den Vorgang zu wiederholen („iterate“), um den gewünschten Klang zu erreichen, impliziert, dass der Master Assistant sein eigenes Ergebnis überarbeiten würde, was nicht der Fall ist. Bei Betätigung des „Relearn“ Knopfs findet lediglich eine Wiederholung des Prozesses statt, die die vorigen Ergebnisse nicht berücksichtigt. Beim Abspielen eines anderen Abschnitts oder eines vollständig anderen Mixes bleibt die Sequenz

¹⁴ Bei diesen handelt es sich um das Equalizer-, Dynamics-, Dynamic EQ-, und Maximizer-Modul.

¹⁵ Für ein klangliches Verständnis der Bearbeitungen, die der Master Assistant vornimmt, ist dem Sciebo-Ordner im Anhang auch eine Masterversion des Master Assistants beigefügt.

der Modulkette unverändert. Es ändern sich lediglich die Einstellungen der einzelnen Module, während bestimmte Module je nach Input hinzugefügt oder weggelassen werden.

Nach wenigen Sekunden erscheint schließlich die Master Assistant Ansicht (s. Screenshot 7). In diesem Moment wird die Agency wieder an den/die Nutzer*in gegeben. Somit entsteht eine explorativ-kreative Kooperation, da der/die Nutzer*in basierend auf den Vorschlägen des Assistants grundlegende Änderungen ohne großes Fachwissen vornehmen kann. Auf der linken Seite ist ein Target auswählbar, welches die Klanganpassung am Vorbild eines spezifischen Genres ermöglicht. In diesem Fall wurde das Genre richtig erkannt. Durch die Auswahl eines anderen Targets ändert sich unter anderem die Zielfrequenzverteilung, wie an der blauen Kurve in Screenshot 8, im Vergleich zu Screenshot 7, zu sehen ist. Diese stellt den Mittelwert dar, der sich aus der Analyse aller im Trainingsprozess erfassten Titel dieses Genres ergab. Mittig finden sich die klanglich einflussreichsten Parameter Klangbalance und Lautheit, anhand derer sich die Stärke der Anpassungen einstellen lässt. Daraus lässt sich schließen, dass das Anheben der Klangbalance zu einer stärkeren Angleichung an die erlernten Standards und Normen des Genres führt. Im Lautheitsbereich kann der Ausgangspegel zu „Streaming“ (Screenshot 8) geändert werden, was diesen an die Empfehlung der meisten Streamingdienste anpasst. Die Einstellung „Full Scale“ eignet sich für die meisten Master (iZotope, o. D.). Im Kontext der Klangbalance ist die Standardisierung vor allem bedeutsam, da ein Song hierdurch nicht in seiner Einzigartigkeit, sondern in Abhängigkeit bestehender Normen bewertet wird, die es gilt zu erreichen. Ähnlich verhält es sich mit der Lautheit. Screenshot 9 zeigt, welches spezifische Equalizing der Master Assistant hierfür vorgenommen hat; Screenshot 10 zeigt die spezifische Anhebung der Lautstärke¹⁶.

Die Arbeit des Master Assistants ist an dieser Stelle beendet. Es ist anzumerken, dass dieser keine Hilfe beim Export des Masters bietet, um beispielsweise die

¹⁶ In den Screenshots handelt es sich um den Mix, der auch im Sciebo-Ordner zu finden ist. Es ist zu erkennen, dass der Master Assistant eine Anhebung in den Tiefen und Höhen, sowie eine leichte Absenkung in den Mitten vorgenommen hat, um die erlernte Hip-Hop/Rap Zielfrequenzverteilung zu erreichen. In Bezug auf die Lautstärke ist im roten Kreis zu sehen, dass der Assistant für dieses Genre eine Lautheit von -9.5 LUFS vorschlägt. Verglichen mit dem offiziellen Master ist dies um 2.2 dB leiser.

Kompatibilität mit verschiedenen Medienträgern zu gewährleisten. Anhand der bisherigen Untersuchungen lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass der Master Assistant als IMP-System suggestiv, datengetrieben und auto-adaptiv agiert. Wird Ozone 11 Standard oder Advanced genutzt, kann nun bei Bedarf und ausreichendem Fachwissen in die erweiterte Ansicht gewechselt werden und die Parameter in den einzelnen Modulen angepasst werden (s. Screenshot 9). Bis auf das „Master Rebalance“ Modul, das durch Machine Learning eine Anpassung der Lautstärke von Stimme, Bass oder Schlagzeug ermöglicht, ist keine Form von KI mehr involviert und kreative Entscheidungen müssen eigenständig getroffen werden. Module können neu angeordnet, hinzugefügt oder entfernt werden, was als Ermöglichung einer kombinatorischen Kreativität gewertet werden kann.

5. Diskussion

Die Analyse des Untersuchungsgegenstands hat ein tiefgreifendes Verständnis für die Prozesse des Master Assistant hervorgebracht und zeigt, dass Ozone 11 ein automatisiertes Mastering in Verbindung mit Machine Learning Prozessen anbietet. Dies ermöglicht die Zielgruppenansprache von Amateuren, denen das benötigte Fachwissen fehlt, um eigenständige Bearbeitungen vorzunehmen. Im Sinne eines weitgefassten KI-Begriffs kann die Software daher als KI-gestützte Anwendung beworben werden, und eine kostengünstige und schnelle Alternative zu professionellen, menschlichen Mastering-Dienstleistungen rechtfertigen. Nutzer*innen wird somit ein Zugang zu und eine Agency innerhalb einer Medienpraktik geschaffen, die vor der Demokratisierung der Musikproduktion nur einer Gruppe an Akteur*innen vorbehalten war, die über die notwendigen Werkzeuge und das erforderliche Fachwissen verfügten. iZotope demokratisiert die Musikproduktion somit weiterhin. Gleichzeitig verlagert dies die Rollenverteilung der Produktionsprozesse, da Künstler*innen ihre eigene Musik mastern können. Somit wird ihnen die Verantwortung dieses unverzichtbaren Prozesses auferlegt, sowie der Prozess selbst unter anderem durch visualisierende Elemente, die an Siri erinnern, ästhetisiert.

Der Einsatz moderner Medientechnologien wie Automation und Machine Learning ermöglicht die Erzielung standardisierter Ergebnisse sowie die Anpassung der Musik an klangästhetische Normen nach ausgewähltem Genre, selbst in akustisch

ungünstigen Settings. Dies situiert das Mastering in neue Kontexte. Des Weiteren werden neue Eingriffsmöglichkeiten im Mastering-Prozess geschaffen, die bisher Teil des vorangehenden Mixing-Prozess waren, was die Prozessualität beeinflusst. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dies zu Einbußen der Klangqualität führen kann. Die Analyse hat gezeigt, dass einige Aspekte der Qualitätskontrolle vernachlässigt werden. Da diese eine Essenz der Medienpraktik des Mastering bildet, ist dies kritisch zu betrachten. Ozone 11 ist gleichermaßen für Amateure wie auch für Experten geeignet, indem auf die Nutzung des Mastering Assistant entweder gänzlich verzichtet wird, oder aber dessen Ergebnisse als Vorlage genutzt wird. Dies kann als schnelle Einrichtung einer Modulkette dienen, die dann selbstständig angepasst werden kann.

Insgesamt entsteht eine kreative Kooperation zwischen Nutzer*in und Master Assistant. Letzterer ist dabei als suggestives, datengetriebenes sowie auto-adaptives IMP-System zu kategorisieren. Die Agency wird demnach kurzzeitig auf den Master Assistant übertragen, der auf Grundlage des Eingangssignals und den erlernten Datensätzen eine Modulkette erstellt und anpasst, und diese vorschlägt. Schließlich wird die Agency wieder an den Nutzer/die Nutzerin zurückgegeben, sodass bei Bedarf weitere grundlegende oder spezifische Änderungen vorgenommen werden können. Dieser Vorschlag kann dabei als Inspiration dienen. Auf der Ebene der Master Assistant Ansicht ist dieser als explorativ-kreative Kooperation, und auf der Ebene der erweiterten Ansicht als kombinatorisch-kreative Kooperation anzusehen. Die Beschreibung des Assistants als zweites Paar KI-gesteuerter Ohren erweitert in diesem Sinne die Körperlichkeit des Mastering, da neben dem menschlichen Hörsinn das maschinelle Hören tritt. Das Hinzukommen eines weiteren Akteurs in das Mastering-Netzwerk beeinflusst gleichermaßen durch die Veränderung des Diskurses die Soziokulturalität des Mastering.

Dang-Anh et al. (2017) stellten im Hinblick auf Medienpraktiken die Frage, „inwieweit sich das Übersituative praktisch in Medien manifestiert“ (S. 17). Der Master Assistant stellt einen Versuch dar, mithilfe von KI Übersituative Stabilisierungen zu erfassen und umzusetzen. Auf der Mikroebene betrachtet werden diese in Form von Standardisierungen und Normen auf die eingespeiste Musik angewendet, welche diese wiederum stabilisiert. Auf der Makroebene

bedeutet diese Stabilisierung, bzw. Normalisierung, die Homogenisierung der Klangästhetik in den jeweiligen Genres, die die einzelnen Songs in ihrer Einzigartigkeit einschränken. Im Vergleich zu anderen automatisierten Mastering-Diensten wie LANDR weist Ozone 11 jedoch keine Black-Box-Charakteristiken auf, wodurch die Stärke der Normalisierung eigenständig angepasst werden kann, was die Einzigartigkeit der Musik wahren kann.

Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass der Einsatz intelligenter Werkzeuge wie Ozone 11 die Medienpraktik des Mastering transformiert. Neben der Homogenisierung der Klangästhetik wird die Situiertheit, Prozessualität, Intermedialität sowie Soziokulturalität beeinflusst. Diese stehen im Falle von Ozone 11 jedoch immer in Kooperation mit dem Nutzer/der Nutzerin, sodass die Beeinflussung verhandelbar ist.

Die Walkthrough Methode von Light et al. (2018) eignete sich für eine autoethnographische Untersuchung des Gegenstands. Da der technische Walkthrough den Fokus dieser Methode bildet, war die Berücksichtigung soziokultureller Auswirkungen eingeschränkt. Diese Arbeit könnte daher als Basis für weitere Untersuchungen dieser dienen. Des Weiteren musste stetig eine Unterscheidung zwischen Amateuren und Experten gewahrt werden, um Ozone 11 in seiner Gänze zu untersuchen. Für zukünftige Forschungen wäre die quantitative Analyse von Amateuren im Umgang mit dem Master Assistant in realen Kontexten lohnenswert, um mehr über Affordanzen und somit entstehende oder einschränkende Agencies zu erfahren. Ebenso wäre ein direkter Vergleich mit anderen Diensten interessant.

6. Fazit

Die vorliegende Arbeit untersuchte den Einfluss intelligenter Werkzeuge auf die Medienpraktik des Mastering am Beispiel von Ozone 11, wobei die kreative Kooperation zwischen Mensch und Maschine berücksichtigt wurde. Dabei wurde ersichtlich, dass der Master Assistant die Medienpraktik des Mastering hinsichtlich ihrer Situiertheit, Körperlichkeit, Prozessualität, Intermedialität sowie Soziokulturalität transformiert. Bei der Untersuchung des Assistants stellte sich heraus, dass dieser mithilfe von Machine Learning und Automation einen kostengünstigen Zugang zu einem Master derer ermöglicht, die entsprechende

Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen können und keine oder wenig Fachkenntnisse darüber haben. So wird die Erzielung professioneller Ergebnisse möglich, die den industriellen Standards (wie Streamingdiensten) sowie den klanglichen Normen spezifischer Genres entsprechen. Diese Normalisierung kann dabei insofern kritisch beurteilt werden, als dass sie zu einer Homogenisierung einzelner Genres führt, und die Einzigartigkeit der Songs vernachlässigt. Besitzt der/die Nutzer*in jedoch über das notwendige Fachwissen und das Produkt Ozone 11 Standard oder Advanced, können auf Grundlage des Vorschlags des Master Assistants eigenständige, spezifische Anpassungen der Parameter in der erweiterten Ansicht vorgenommen werden, was besagter Homogenisierung entgegenwirkt. Die Agency wird damit immer an den/die Nutzer*in zurückgegeben und marginalisiert somit nicht die Rolle des Menschen im Prozess des Mastering.

Der Vorschlag des Master Assistants kann einen inspirierenden Effekt in Bezug auf die Erstellung einer Modulkette innerhalb Ozone 11 haben. In der Mastering Assistant Ansicht ist die anschließende Bedienung der Software als Ermöglichung explorativer Kreativität zu werten, die eine simple Anpassung grundlegender Parameter ermöglicht, mit denen der Klang des Masters geformt werden kann. In der erweiterten Ansicht eröffnen sie eine kombinatorische Kreativität, die das Hinzufügen sowie die Neuordnung von Modulen erlauben.

Die Nutzung der Begrifflichkeit „Künstliche Intelligenz“ zu Marketingzwecken konnte weder belegt noch widerlegt werden. Es wurde jedoch ersichtlich, dass KI stellvertretend für Machine Learning steht und die Arbeitsprozesse des Master Assistants für Nutzende ohne weiteres nicht ersichtlich sind. Des Weiteren erlaubt dies die Zielgruppenansprache von Amateuren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Master Assistant und Ozone 11 als Ganzes als Beispiel für die Möglichkeiten und Herausforderungen stehen, die sich aus der Integration von KI in kreativen Kontexten ergeben. Während sie einerseits neue Möglichkeiten in der Musikproduktion schaffen und diese demokratisieren, können sie sich auf die klangliche Individualität der musikalischen Landschaft auswirken.

Literaturverzeichnis

- Ozone 11*. (o. D.). <https://www.izotope.com/en/products/ozone.html> (Abgerufen am 19.03.2024)
- Shop Ozone 11*. (o. D.). <https://www.izotope.com/en/shop/ozone-11-elements>
(Abgerufen am 19.03.2024)
- Birtchnell, T. (2018). Listening without ears: Artificial intelligence in audio mastering. *Big Data & Society*, 5(2).
<https://doi.org/10.1177/2053951718808553>
- Birtchnell, T. & Elliott, A. (2018). Automating the black art: Creative places for artificial intelligence in audio mastering. *Geoforum*, 96, 77–86.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.08.005>
- Birtchnell, T. & Whelan, A. (2021). Audio mastering facing automation: The embracement of the human. In R. Hepworth-Sawyer, J. Hodgson, M. T. Shelvock, J.-P. Braddock & R. Toulson (Hrsg.), *Perspectives on music production. Mastering in music* (S. 234–248). Routledge.
- Bonini, T. & Magaudda, P. (2024). *Platformed! How Streaming, Algorithms and Artificial Intelligence Are Shaping Music Cultures* (1. Aufl.). Palgrave Macmillan Ltd. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-43965-0>
- Collins, S., Renzo, A., Keith, S. & Mesker, A. (2021). Mastering 2.0: The Real or Perceived Threat of DIY Mastering and Automated Mastering Systems. *Popular Music and Society*, 44(3), 258–273.
<https://doi.org/10.1080/03007766.2019.1699339>
- Collins, S., Renzo, A., Keith, S. & Mesker, A. (2021). Transformations and continuities in the mastering sector. In R. Hepworth-Sawyer, J. Hodgson,

- M. T. Shelvock, J.-P. Braddock & R. Toulson (Hrsg.), *Perspectives on music production. Mastering in music* (S. 249–263). Routledge.
- Cuntz, M. (2012). Agency. In L. Jäger, E. Linz, M. Krause & C. Bartz (Hrsg.), *Handbuch der Mediologie*. Wilhelm Fink Verlag.
https://doi.org/10.30965/9783846753859_005
- Dang-Anh, M., Pfeifer, S., Reisner, C. & Villioth, L. (2017). Medienpraktiken. Situieren, erforschen, reflektieren. Eine Einleitung. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.25969/MEDIAREP/1702>
- Du Sautoy, M. (2019). *The creativity code: Art and innovation in the age of AI* (First US edition). The Belknap Press of Harvard University Press.
- Frank, J. (2023). *Automation zum Erhalt der Dynamik*. Feinklang Mastering.
<https://www.feinklang-mastering.de/automation.html>
- Frieler, K., Zaddach, W.-G. & Meyer, S. (2023). Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion. In P. Moormann & N. Ruth (Hrsg.), *Musik und Medien. Musik und Internet: Aktuelle Phänomene populärer Kulturen* (S. 3–27). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39145-4_1
- Glăveanu, V. P. (2010). Paradigms in the study of creativity: Introducing the perspective of cultural psychology. *New Ideas in Psychology*, 28(1), 79–93. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2009.07.007>
- Gonzalez, D. (2017). *Why iZotope Created the Master Assistant in Ozone 8*. iZotope. <https://www.izotope.com/en/learn/why-izotope-created-the-master-assistant-in-ozone-8.html>
- Großmann, R. (2015). Soundcultures, Audio Cultures, Auditory Cultures. Der Diskurs um die auditive Kultur und die Musikwissenschaft. *Navigationen -*

Zeitschrift für Medien und Kulturwissenschaften, 15(2), 13–30.

<https://doi.org/10.25969/MEDIAREP/1512>

iZotope. (2022). *Ozone 9* (Version 9.12.0) [VST3].

iZotope. (2023). *Ozone 11 Advanced* (Version 11.0.0) [VST3].

iZotope. (2023, 5. September). *Ozone 11 Help*.

<https://docs.izotope.com/ozone11/en/master-assistant/index.html>

(Abgerufen am 25.03.2024)

Jung, B., Sachs-Hombach, K. & Wilde, L. R. (2021). Agency postdigital:

Verteilte Handlungsmächte in medienwissenschaftlichen

Forschungsfeldern. In B. Jung, K. Sachs-Hombach & L. R. Wilde (Hrsg.),

Medienwissenschaft. Agency postdigital: Verteilte Handlungsmächte in

medienwissenschaftlichen Forschungsfeldern (1. Auflage, S. 7–41).

Herbert von Halem Verlag.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=6660209>

Light, B., Burgess, J. & Duguay, S. (2018). The walkthrough method: An

approach to the study of apps. *New Media & Society*, 20(3), 881–900.

<https://doi.org/10.1177/1461444816675438>

Loveless, C. (2. Mai 2023). How loud to master for streaming (the TRUTH!).

Mastering.com. <https://mastering.com/loudness-streaming-lufs/>

(Abgerufen am 06.03.2024)

Meyer, P. M. (2008). *acoustic turn. Schöningh and Fink Literature and Culture*

Studies E-Books, Collection 2007-2012, ISBN: 9783657100057. Wilhelm

Fink Verlag.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=6516306>

- Moffat, D. & Sandler, M. B. (2019). Approaches in Intelligent Music Production. *Arts*, 8(4), Artikel 125. <https://doi.org/10.3390/arts8040125>
- Nardi, C. (2021). The shifting discourse on audio mastering. In R. Hepworth-Sawyer, J. Hodgson, M. T. Shelvock, J.-P. Braddock & R. Toulson (Hrsg.), *Perspectives on music production. Mastering in music* (S. 211–225). Routledge.
- Papenburg, J. G. (2020). Enhanced Sound. Filter der Musikproduktion und des Musikhörens. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.25969/MEDIAREP/14952>
- Petermann, D., Wichern, G., Subramanian, A. & Le Roux, J. (2022, 9. Dezember). *Hyperbolic Audio Source Separation*. <http://arxiv.org/pdf/2212.05008>
- Schätzlein, F. (2005). Sound und Sounddesign in Medien und Forschung. In H. Segeberg & F. Schätzlein (Hrsg.), *Sound. Zur Technologie und Ästhetik des Akustischen in den Medien* (S. 24–40). Schüren. <https://doi.org/10.25969/MEDIAREP/14232>
- Schlüter, B. & Volmar, A. (2015). Von akustischen Medien zur auditiven Kultur: Zum Verhältnis von Medienwissenschaft und Sound Studies. *Navigationen - Zeitschrift für Medien und Kulturwissenschaften*, 15(2), 7–12. <https://doi.org/10.25969/MEDIAREP/1486>
- Segeberg, H. (2005). Der Sound und die Medien: Oder: Warum sich die Medienwissenschaft für den Ton interessieren sollte. In H. Segeberg & F. Schätzlein (Hrsg.), *Sound. Zur Technologie und Ästhetik des Akustischen in den Medien* (S. 9–22). Schüren.

- Shanfeld, E. (6. September 2023). AI-Generated Drake and the Weeknd Song Submitted for Grammys. *Variety*. <https://variety.com/2023/music/news/ai-generated-drake-the-weeknd-song-submitted-for-grammys-1235714805/>
- SOS Team. (2024, 23. März). *2024 SOS Awards: The Results*. <https://www.soundonsound.com/reviews/2024-sos-awards-results>
(Abgerufen am 22.03.2024)
- Sterne, J. (2012). Sonic Imaginations. In J. Sterne (Hrsg.), *The sound studies reader* (S. 1–17). Routledge.
- Sterne, J. & Razlogova, E. (2019). Machine Learning in Context, or Learning from LANDR: Artificial Intelligence and the Platformization of Music Mastering. *Social Media + Society*, 5(2).
<https://doi.org/10.1177/2056305119847525>
- Sterne, J. & Razlogova, E. (2021). Tuning sound for infrastructures: artificial intelligence, automation, and the cultural politics of audio mastering. *Cultural Studies*, 35(4-5), 750–770.
<https://doi.org/10.1080/09502386.2021.1895247>

Anhang

Anhang 1: Sciebo-Ordner „BA_Master_Assistant_Sounddateien_MaxharrajErlis“
ruhr-uni-bochum.sciebo.de/f/2052137744

Screenshot 1: E-Mail mit Ken von iZotope.

Quelle: persönliche Kommunikation vom 18.03.2024, Erlaubnis eingeholt

Ken (iZotope)

Mar 18, 2024, 18:42 GMT+1

Hi Erlis,

Thanks for reaching out.

AI in this case is more of a broad term. It'd be more accurate to describe it as Machine Learning analysis and automated suggestive correction processing. It is input dependant. The Machine Learning is included and shipped with the product which listens to your mix and attempts to improve it based on what you give as an analysis. We can't really give much further detail on how exactly it works.

There is a database but its an internal one that we have created from artists who have given us permission to feed their music into it. There is no audio sent to us or stored via the product.

Kind Regards,

Ken

*Screenshot 2: Startansicht Ozone 11.
Quelle: Autor*

*Screenshot 3: Master Assistant 'Ready to listen...'.
Quelle: Autor*

*Screenshot 4: Master Assistant Erlernen des Klangprofils.
Quelle: Autor*

*Screenshot 5: Master Assistant Suche nach Verbesserungen.
Quelle: Autor*

*Screenshot 6: Master Assistant Startpunkt.
Quelle: Autor*

*Screenshot 7: Master Assistant Ansicht.
Quelle: Autor*

*Screenshot 8: Target Cinematic und Ausgangspegel Streaming
Quelle: Autor*

*Screenshot 9: Erweiterte Ansicht: Modulkette und Equalizer Einstellungen.
Quelle: Autor*

*Screenshot 10: Erweiterte Ansicht: Maximizer Einstellungen.
Quelle: Autor*

Anmerkung: Der rote Kreis wurde durch den Autor hinzugefügt.

*Screenshot 11: Arbeitsprozesse Mastering Assistant Ozone 9
Quelle: Autor*

Anmerkung: Der rote Kreis dient als Beispiel und wurde durch den Autor hinzugefügt. Zur besseren Sichtbarkeit in der Druckversion wurde der Screenshot künstlich erhellt.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbständig angefertigt, außer den im Quellen- und Literaturverzeichnis sowie in den Anmerkungen genannten Hilfsmitteln keine weiteren benutzt und alle Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht habe.

Unterschrift

Hiermit erkläre ich, _____,

dass die beiliegende Druckversion meiner Bachelorarbeit in Inhalt und Form der in Submit-Exam am _____ als PDF eingereichten Arbeit identisch ist.

Datum _____

Unterschrift